

ПРОПРИОСПИНАЛЬНЫЕ НЕЙРОНЫ КАК РЕЛЕЙНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НИСХОДЯЩИХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

¹Мустакимова Ф.А., ²Каратаева Л.А.

¹Ташкентский педиатрический медицинский институт, ассистент кафедры фармакологии и физиологии

²Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры патологической анатомии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12363867>

Аннотация. В нашей работе нами были проанализированы литературные источники по проблеме проприоспинальных нейронов как релейных элементов нисходящих двигательных систем.

Ключевые слова: центр, нейрон, анализ, аспекты, группы.

Исследования последних лет показали, что промежуточные нейроны спинного мозга, образующие короткие проприоспинальные пути, играют важную роль в передаче сигналов от надсегментарных двигательных центров к мотонейронам.

В работе рассмотрена синптическая организация двух основных групп коротких проприоспинальных нейронов – латеральной и вентромедиальной. Нейроны первой из них имеют моносинаптические связи с кортико-, рубро- и, частично, ретикуло - спинальным трактами, второй – с ретикуло- и вестибуло - спинальными трактами. Получены данные о том, что короткие проприоспинальные нейроны имеют взаимные возбуждающие и тормозные связи; последние, по-видимому, организованы аналогично системе возвратного торможения у мотонейронов. Исследованы характеристики передачи через рассматриваемые нейроны импульсных последовательностей, вызываемых стимуляцией различных нисходящих путей. Показано, что проприоспинальные нейроны производят существенные преобразования временной структуры нисходящих сигналов. Рассмотрен вклад, вносимый в такие преобразования амплитудными, временными и частотными характеристиками возбуждающего и тормозящего синаптического действия в проприоспинальных нейронах. Результаты электрофизиологических экспериментов сопоставляются с данными, полученными при использовании математической модели процесса передачи импульсной активности через моносинаптическую связь между нейронами.

Движение представляет собой одно из основных проявлений жизнедеятельности организма и одновременно служит основным условием поддержания жизнедеятельности. Степень совершенства двигательной активности, степень соответствия организации этой активности условиям окружающей среды является важнейшим критерием приспособленности каждого данного вида животных к среде обитания.

Как отмечают авторы литературных источников, что центральная нервная система позвоночных, построенная по иерархическому принципу, включает в себя несколько уровней, на которых реализуется управление двигательными функциями, - кору больших полушарий, базальные ганглии, ряд ядер ствола мозга, мозжечок, спинной мозг. Каждый из этих уровней обладает способностью к организации специфических форм двигательной активности, но нижележащие уровни, как правило, находятся под контролем вышележащих, филогенетически новых структур. При этом с исполнительным двигательным механизмом, мышечной системой имеют непосредственную связь только

спинной мозг и отчасти ствол головного мозга /двигательные ядра черепномозговых нервов. Это в значительной мере и определяет существенность функциональной роли спинного мозга. Поскольку спинной мозг, с одной стороны, служит моторным выходом всей центральной нервной системы в целом, а с другой, - сам способен осуществлять управление целым рядом двигательных реакций, он неизбежно принимает участие в управлении всеми видами двигательной активности, реализуемой скелетной мускулатурой, является необходимым, а зачастую и решающим звеном в системах управления позой и движениями.

Происходящие в спинном мозге нервные процессы, обеспечивающие управление соматической двигательной активностью, в наиболее общем виде можно подразделить на четыре основных типа. Прежде всего, это замыкание простейших рефлексов, нейронные системы управления которыми являются сугубо локальными и ограничиваются одним или немногими соседними спинальными сегментами. К другому классу спинальных рефлексов относятся межсегментарные рефлекторные реакции, обеспечивающие координацию тонуса и движений различных, часто пространственно удаленных мышц или мышечных комплексов (например, мускулатуры передних и задних конечностей). Третий важнейший тип спинальной активности - организация сложных циклических двигательных функций /например, локомоции/, управление которыми основано на принципе центрального программирования. Наконец, через спинальные нейронные системы передаются и в пределах этих систем окончательно формируются двигательные команды, поступающие из головного мозга.

Физиологами был отмечен тот факт, что спинной мозг всех позвоночных имеет метамерную, сегментарную организацию. Очевидно, что осуществление подавляющего большинства функций спинного мозга невозможно без межсегментарного взаимодействия, структурной основой которого являются многочисленные и разнообразные проприоспинальные межсегментарные нейронные связи. Именно эти связи в значительной мере обеспечивают интеграцию спинальной активности, функционирование спинного мозга как самостоятельной единой нейронной системы. Поэтому выяснение организации и функциональных характеристик проприоспинальных связей является одной из важнейших задач нейрофизиологии.

Спинной мозг - это последний уровень в системе связанной с контролем произвольных движений. Определенный Шеррингтоном (Шеррингтон, 1963) «принцип общего конечного пути» заключается в конвергенции многих регулирующих влияний на мотонейроне. Это означает, что эфферентная информация должна испытывать значительную обработку на вставочных нейронах и на самом теле мотонейрона, чтобы последний мог сгенерировать ПД необходимого паттерна.

Авторами зарубежных источников было утверждено, что в контроле произвольных движений, как было показано во многих работах, главенствующую роль играют кортико- и руброспинальные тракты. Однако у кошки данные тракты проецируются на мотонейроны мышц передней конечности не прямо, а опосредованно двумя системами вставочных нейронов: системой проприоспинальных нейронов (т.н. проприоспинальная система С3/С4), и системой сегментарных интернейронов, лежащих в тех же сегментах, что и мотонейроны. Как было показано, на каждом нейроне проприоспинальной системы С3/С4 имеется конвергенция кортико-, рубро-, текто-, вестибуло- и ретикулоспинального трактов. Это хорошо согласуется с идеей Шеррингтона об общем конечном пути нисходящих

систем, только в данном случае основным субстратом конвергенции выступают не мотонейроны, а проприоспинальные нейроны. Однако, вопрос: имеется аналогичная конвергенция на уровне системы сегментарных интернейронов, или же нисходящие системы проецируются на мотонейроны через отдельные группы сегментарных интернейронов (т.е. окончательная конвергенция происходит только на уровне мотонейронов) остается открытым.

Так же для понимания интегративной деятельности спинного мозга большой интерес представляет сравнительное изучение систем, связанных с мотонейронами мышц передней конечности, а также роли этих систем в процессах восстановления после повреждения спинного мозга. Известно, что повреждение кортико- и руброспинального трактов приводит к нарушениям, связанным с выполнением произвольных движений осуществляемых передней конечностью. Однако имеется существенное расхождение в оценке таких нарушений и степени восстановления двигательного навыка. Скорее всего, это связано с тем, что анализ движения производился только качественный (на основе визуального наблюдения движения), что может приводить к разным трактовкам степени нарушения и восстановления. Кроме этого, остается открытым вопрос, какие из оставшихся систем и в какой мере участвуют в процессах компенсации моторного дефицита. При этом впервые был использован метод количественного анализа движения, что дает возможность более адекватной оценки.

Кроме нисходящих систем, в организации и контроле произвольных движений большую роль играют и восходящие афферентные системы. Вероятно, с их активностью и пластическими перестройками частично связаны процессы восстановления двигательных навыков после повреждения спинного мозга. Особую роль в процессе движения по захвату пищи кошкой, возможно, играют кожные афференты пальцев, т.к. именно они обеспечивают ЦНС информацией об объекте во время захвата. Однако данных относительно эффектов влияния деафферентации конечности на выполнение произвольных движений в литературе имеется крайне мало. В данной работе- впервые была произведена оценка эффектов повреждения афферентов пальцев передней конечности (преимущественно первичных кожных афферентов), связанных с выполнением движения по захвату пищи кошкой.

Большое внимание к интегративным аспектам функции спинного мозга уделялось уже в ранних, ставших классическими исследованиях структуры и рефлекторной активности этого отдела центральной нервной системы. Применение современных методов морфологических и электрофизиологических исследований /в особенности, микроэлектродной техники/ позволило приступить к прямому изучению нейронных механизмов всех форм мозговой деятельности и за относительно короткий срок получить результаты, имеющие фундаментальное значение. Этот качественно новый подход к познанию функций нервной системы был впервые использован в исследованиях именно спинного мозга и, прежде всего, сегментарных рефлекторных дуг. Однако изучение с помощью подобных методов спинного мозга как самостоятельной единой системы и, в частности, изучение проприоспинальных нейронных популяций, обеспечивающих интеграцию различных сегментарных уровней, заметно отставало от исследований простейших спинальных структурно-функциональных объединений.

Ко времени начала настоящей работы знания о проприоспинальных нейронных связях были ограничены или имели существенные пробелы во всех трех основных аспектах,

которые прежде всего подлежат выяснению при изучении любой нервной системы. К ним относятся характеристики входов данной системы, ее собственные характеристики /клеточная организация и свойства составляющих ее единиц/ и, наконец, характеристики выходов такой системы. Сравнительно обширные результаты морфологических исследований проприоспинальных нейронов носили преимущественно описательный, качественный характер. Крайне ограничены были электрофизиологические данные об интернейронах, образующих проприоспинальные связи: были получены лишь первые отведения от подобных клеток, но свойства таких нейронов, относящихся к различным группам, состав синаптических входов к ним, характеристики синаптических процессов подробно исследованы не были. Односторонней и недостаточной была и информация о выходных характеристиках проприоспинальных нервных популяций - о влияниях, оказываемых этими популяциями на другие группы спинных нейронов.

Таким образом, в конце литературного анализа можно прийти к единому мнению, что результаты исследования проприоспинальных межсегментарных связей окажутся весьма ценными, способствуя более глубокому и детальному пониманию механизмов и процессов управления двигательной активностью животных и человека. Представления о таких процессах без точного знания организации систем, реализующих эти процессы, не могут быть адекватными. Данные об организации спинных систем двигательного контроля вызывают очевидный интерес и в ряде практических аспектов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аршавский К.И., Делягина Т.Г., Павлова Г.А. Влияние местного охлаждения спинного мозга на активность мотонейронов и интернейронов во время фиктивного чесательного рефлекса, -Нейрофизиология, 1981, 13, №4, с.428-430.
2. Баев К.В. Конвергенция кортико- и рубро-спинальных влияний на мотонейронах шейного отдела спинного мозга. Нейрофизиология, 1971, 3, №6, с.599-608.
3. Баев К.В. Последовательность появления разрядов в нервах к различным мышцам задней конечности при фиктивной локомоции таламических кошек. Нейрофизиология, 1977, 9, №6, с.626-629.
4. Будакова Н.Н., Шик И.Л. Влияние раздражения области мозгового ствола, вызывающего ходьбу, на восходящие рефлексы у мезенцефалической кошки. Бюл.эксперим.биологии и медицины, 1970, 72, №1, с.7-11.
5. Василенко Д.А. Синаптические процессы в спинных нейронах при пирамидных влияниях. В кн.:Синаптические процессы. Тр.П симпоз. по вопр. общей физиологии. Под ред. П.Г. Кос тюка. Киев:Наук.думка, 1968, с.200-214.
6. Костюков А.И. Передача активности "латеральных" нисходящих систем некоторыми группами спинных нейронов: Лвтореф. дис. . канд.биол.наук. Киев, 1974. - 26 с.
7. Лебедев В.П. Симпатические механизмы спинного мозга. В кн.руководство по физиологии. Физиология вегетативной нервной системы. Л.:Наука, 1981, с.289-340.
8. Майский В.А., Кебало Т.Г., Олешко Н.Н., Березовский В.К. Меченные пероксидазой хрена источники спино-бульбарных и спино-таламических волоконных систем мозга кошки. Пейрофизиология, 1978, 10, 11:4, с.421-424.
9. Сеченов И.М. Физиология нервных центров. М., 1891 / М.:изд. АМН, 1952. 235 с.
10. Скибо Г.Г. Нервная организация медиальной части,вентрального рога спинного мозга кошки. Нейрофизиология, 1972, 4, №2, с. 176-183.

11. Смирнов К.А., Потехина И.И. Локализация и свойства рети-куло-спинальных нейронов, аксоны которых проходят в дорсо-латеральных отделах боковых канатиков спинного мозга. -Нейрофизиология, 1974, 6, №3, с.266-272.
12. Тамарова З.А., Шаповалов А.И., Карамян О.А., Курчавый Г.Г. Кортико-пирамидные и кортико-экстрапирамидные синаптические влияния на поясничные мотонейроны обезьяны. Нейрофизиология, 1972, 4, №6, с.587-596.
13. Asanuma H., Hongo T., Jankowska E., Marcus S., Shinoda Y., Zarzecki P. Pattern of projections of individual pyramidal tract neurons to the spinal cord of the monkey. -J.physiol. (France) , 1978, 74, TT3, p.235-236.
14. Baldissera P., Bruggencate G., ten, Lundberg A. Rubrospinal monosynaptic connexion with last order interneurons of polysynaptic reflex paths. Brain Res., 1971, 27,1. N2, p.390-392.
15. Buser P., Imbert M. Sensory projections to the motor cortex in cats. A microelectrode study. In; Sensory communications/Ed. by W.Rosenblit. Cambridge:Technol.press, 1961, p.607-626
16. Cajal R.S. Histologie du systeme nerveux de l'homme et des vertebres. Paris:ííaloiné, 1909, vol.1 . -.495 p.
17. Chambers V.W. , Liu C.-Í. Corticospinal tract of the cat. An attempt to correlate the pattern of degeneration with deficits in reflex activity following neocortical lesions. J.corp.Neurol., 1957, 108, IT1 , p.23-65.
18. Burgess P.R., Perl E.R. Cutaneous mechanoreceptors and nociceptors. In: Handbook of sensory physiology. Somatosensory system. // Berlin: Springer-Verlag, 1973. -N2. -p.29-78
19. Burke R.E., Rudomin P., Vyklicky L., Zajac F.E. Primary afferent depolarization and flexion reflex produced by radiant heat stimulation of the skin.// J Physiol.(Lond.), 1971. N213. -p. 185-214.
20. Brustein E., Rossignol S. Recovery of locomotion after ventral and ventrolateral spinal lesions in the cat. I. Deficits and adaptive mechanisms.// J. Neurophysiol., 1998. 80:3. -p.1245-1267
21. Canedo A. Functional heterogeneity of the piramidal system: corticobulbar and corticospinal tracts. //Rev. Neurol., 2003. 36:5. - p.438-52.